

УДК 004.057.5, 004.92

Р.С. СМИРНОВ

АО «Россети Цифра», г. Москва, smirnov-rs@rosseti.digital,
mail@romansmirnov.org

Система сбора данных о фактической температуре из больших распределенных автоматизированных систем учета электроэнергии для повышения точности моделей прогнозирования погоды.

В статье рассматривается возможность реализации проекта по созданию системы сбора и обработки данных о фактической температуре с больших распределенных в пространстве автоматизированных систем учета электроэнергии, с целью повышения точности моделей прогнозирования погоды. Приводится ориентировочная архитектура такой системы с учетом отраслевой специфики и пример считывания данных температуры устройства по протоколу DLMS/СПОДЭС.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется перевод потребителей электроэнергии на автоматизированный учет потребления с помощью т. н. Smart приборов, которые в автоматизированном режиме напрямую или через дополнительные устройства сбора и передачи данных (УСПД) передают информацию о потреблении электроэнергии на сервера электросетевых и/или энергосбытовых компаний.

Число подключенных индивидуальных и общедомовых автоматизированных приборов учета ресурсов (электричество, вода, газ, тепло) на **конец 2024 года достигло 13 млн единиц**. Рост рынка в сегменте электроэнергетики обусловлен исполнением мероприятий в рамках программ по реализации требований Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Согласно ФЗ, с 1 июля 2020 года ответственность за установку, замену и обслуживание интеллектуальных приборов учета электроэнергии перешла к гарантирующим поставщикам и сетевым организациям. Лидером по установке интеллектуальных приборов учета (ИПУ) является Группа «Россети», которая на конец 2024 года установила более 7 млн ИПУ

электроэнергии, что составляет 65% от общей базы подключенных приборов учета электроэнергии. [1]

Установка прибора учета (электросчетчика) на опоре (столбе) для ИЖС регулируется нормативными актами, включая ФЗ №261 об энергосбережении и Постановления Правительства РФ, регламентирующие размещение приборов вне дома. Требования к установке включают высоту (0,8-1,7 м), защиту в шкафу, пломбировку и соответствие классу точности счетчика, [2]. Возможно установка т. н. сплит варианта — когда ИПУ размещается наверху опоры — внизу устанавливается только дисплей. Т.е. в любом случае прибор учета находится вне помещения, соответственно его температура соответствует температуре окружающей среды.

В рамках перехода на единый национальный стандарт (ГОСТ Р 58940-2020) для интеллектуальных систем учета электроэнергии, используется стандарт СПОДЭС (Спецификация Протокола Обмена Данными Электронных Счетчиков) — основанный на международном протоколе IEC 62056 (DLMS/COSEM), что обеспечивает совместимость приборов учета разных производителей, безопасность и эффективность автоматизированного сбора данных для «Россетей» и других энергокомпаний, упрощая интеграцию в АИИС (Автоматизированные Информационно-Измерительные Системы). [3]

В современных приборах учета применяются SoC, часто содержащие в себе датчик температуры, он используется например для обнаружения перегрева устройства (<https://patents.google.com/patent/US7068184B2/en>), в протоколе передачи данных с ИПУ - DLMS (IEC 62056) предусмотрена передача данных с этого датчика по соответствующим OBIS кодам:

Пример кодов:

Measurement	OBIS Code	Interface	Description
Internal meter temperature	0.0.96.4.0.255	Public	Current device temperature in Kelvin or °C for thermal drift correction.

Measurement	OBIS Code	Interface	Description
Ambient temperature	0.0.96.4.1.255	Public	External/ambient temp near meter housing.
Max internal temperature	0.0.96.4.2.255	Public	Historical maximum for diagnostics.
Temperature profile	0.0.96.4.0*255	Public	Logged values (e.g., 15-min intervals)

Таблица 1. Коды DLMS

Российский вариант DLMS — СПОДЭС предоставляет аналогичную возможность работы с этими данными если ПО ИПУ имеют такой функционал. Стоит отметить, что некоторые ИПУ и УСПД имеют также выносной датчик температуры, либо возможность его подключения.

С учетом выше перечисленного — массовости внедрения, появления унифицированных протоколов опроса ИПУ и уже развернутых систем АСКУЭ, существенно снижаются затраты на создание и эксплуатацию системы сбора дополнительной информации помимо непосредственно данных о потреблении электроэнергии или параметрах электросети. В частности возможна организация дополнительного потока данных по фактической температуре для использования в моделях прогнозирования погоды.

В настоящее время наблюдается рост востребованности прогнозов погоды, в т.ч. и для электроэнергетической отрасли в связи с переходом на погодозависимые источники энергии т. н. ВИЭ (см. материалы Заседания исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ сессия - <http://energo-cis.ru/ruindex52/> [4]).

В Системе, реализующей этот дополнительный функционал, со следующими основными компонентами:

1. Система сбора информации с приборов (АСКУЭ) - №1

2. Система сбора и обработки, в которой консолидируются данные и происходит «калибровка» данных ИПУ по историческим профилям фактической погоды, характеристик точек учета (ТУ) - №2

3. Внешняя система прогнозирования погоды, куда поступают уже обработанные данные - №2,

можно предположить несколько сценариев сбора и передачи данных — в рамках ежесуточного опроса - №1, либо по запросу, при необходимости уточнения данных по определенной территории - №2.

В случае периодического считывания — данные собираются Системой №1 вместе с данными о потреблении электроэнергии (обычно раз в трое суток, с «дочитыванием» в конце расчетного периода) и передаются в Систему №2. Состав «сырых» данных — дата время считывания, характеристики ИПУ (модель, номер) и ТУ (координаты, место установки), температура. В Системе №2 осуществляется «калибровка» данных по историческим фактическим значениям для соответствующих координат, полученных ранее от Системы №3, далее осуществляется отбрасывание заведомо некорректных и аномальных значений — формирование пакета вида - дата время, координаты, температура и передача в Систему №3.

Рис.1 Передача данных в рамках периодического опроса ИПУ.

В случае считывания по запросу — от внешней Системы прогнозирования погоды №3 передаются координаты полигонов территорий, по которой ей необходима уточняющая фактическая информация, далее система сбора и обработки — составляет по имеющейся НСИ список ИПУ, с которых необходимо считать данные и передает их уже в Систему №1, далее взаимодействие осуществляется по Сценарию №1. В Системе №2 — возможна реализация дополнительной витрины данных с аналитикой (в т.ч. с геокомпонентой) и собственным прогнозом потребления электроэнергии в разрезе ТУ с агрегацией.

Среди достоинств предлагаемой Системы, необходимо отметить, что все процессы выполняются на уже созданной инфраструктуре, объемы передаваемых данных и требования к серверам сбора и обработки. Дополнительная нагрузка на сбор данных за сессию на один ИПУ составляет порядка 10кб (код для оценки объемов приведен в Приложении №1). Т.е. размер суточного пакета данных на один регион (миллион приборов учета — по факту существенно меньше, так как представляют интерес только ИЖС), при сжатии или специализированном побитовом кодировании данных, составляет всего несколько Мб в сутки.

На оценочном этапе необходимо провести анализ поддержки отдельных моделей ПУ снятия дополнительной информации, затраты на модернизацию систем АСКУЭ, а также произвести замеры на фактических данных за год с учетом сезонности, оценить полезность полученных данных для существующих моделей численного прогнозирования погоды. В дальнейшем применение может быть расширено на другие современные устройства устанавливаемые у конечных потребителей — например внешние газовые приборы учета или другие устройства Интернета Вещей имеющих встроенные или выносные температурные датчики.

Список литературы:

1. IoT в сфере ресурсоснабжения в России - <https://onside.ru/tpost/fsnikm75e1-iot-v-sfere-resursosnabzheniya-v-rossii>
2. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 19.12.2025) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/f7e45d62c761d80c96cf15943de9a3bd8363ac90/
3. Васенина, А. С. Изменения в системе коммерческого учета электроэнергии / А. С. Васенина, В. Д. Коновалов // Инженерные системы и городское хозяйство : сборник материалов научных трудов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2020. – С. 409-419. – EDN ERVNBП.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=43110177>
4. Материалы 10 го заседания исполнительного комитета электроэнергетического совета СНГ - <http://energo-cis.ru/ruindex52/>

Приложение №1 – Исходный код считывания температуры с приборов учета по протоколу DLMS/СПОДЭС

```
using System;
using System.IO;
using System.Globalization;
using Gurux.DLMS;
using Gurux.DLMS.Objects;
using Gurux.DLMS.Enums;
using Gurux.Net;
using Gurux.Common;

class Program
{
    static void Main()
    {
        string configPath = "meters.txt";
        string outputPath = "readings.txt";
        foreach (string line in File.ReadAllLines(configPath))
        {
            string[] parts = line.Split('\t');
            if (parts.Length < 7) continue;

            string ip = parts[0], port = parts[1];
            ushort clientAddr = ushort.Parse(parts[2]);
            ushort serverAddr = ushort.Parse(parts[3]);
            Authentication auth = Enum.Parse<Authentication>(parts[4]);
            string pwd = parts[5];
            string obis = parts[6];

            try
            {
                // TCP wrapper
                using (GXNet wrapper = new GXNet(NetworkType.Tcp,
                    $"{ip}:{port}"))
                {
                    // DLMS client
                    GXDLMSClient client = new GXDLMSClient(clientAddr,
                        serverAddr, auth, pwd, InterfaceType.Wrapper);
```

